

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ALLITERATSIYA BADIY TASVIRIY
VOSITASIDAN FOYDALANISH VA TARJIMA MASALALARI**

G‘ofurova Gullola Axmadullayevna

Andijon Davlat Chet tillari instituti 2- bosqich talabasi

Abstract: This article is dedicated to the comparative analysis of alliteration in the English and Uzbek languages. The author aims to give literary examples from the works of English and Uzbek writers and poets and analyze the similarities and differences between them. As the translation of literary works, especially poems is very complicated process, the author will investigate the problems of translation in this article.

Key words: alliteration, repetitions, literary devices, translation, poems.

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillarida alliteratsiyaning qiyosiy tadqiqiga bag‘ishlanadi. Muallif ingliz va o‘zbek yozuvchi va shoirlarining asarlaridan misollar taqdim etish va ularning o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni tahlil qilishni maqsad qilgan. Badiiy asarlarni, ayniqsa she‘rlarni tarjima qilish murakkab jarayon ekanligi sababli, muallif ushbu maqolada tarjima muammolari ko‘rib chiqadi.

Key words: alliteratsiya, takrorlar, badiiy vositalar, tarjima, she‘rlar.

Ma‘lumki, bugungi o‘zbek adabiy tili qat‘iy me‘yorga solinib, qulay ko‘rinishga keltirilgan mezonlar asosida ish ko‘radi. Gap badiiy asar tili haqida bo‘lganda bu mezonlarni chetlab o‘tish hollari ko‘zga tashlanadi. Ijodkor kechinmalarining asl holida moddiylashtirilishi shuni taqozo etadi. Bu haqda Ozod Sharafiddinovning “Olamning qalbi” nomli kitobida shunday deyiladi: “Bunday she‘riyat hamisha shoirning noyob tili bilan bog‘liq. Bu til nafaqat shoirning ona tilidir, balki shoirning shaxsiy tili hamdir”²².

Alliteratsiya. Badiiy nutqning ohangdorligini va ta‘sirchanligini ta‘minlashda alliteratsiyaning o‘rni beqiyosdir. She‘riy nutqda misralar, bir xil undosh tovushlarning takror qo‘llanishiga alliteratsiya deyiladi. Tovushlar zamiridagi musiqiylikka asoslangan bu usul qadimdan Sharq she‘riyatida keng qo‘llanilib kelingan. Ko‘hna badiiyatshunoslik (“ilmi bade”)da alliteratsiya «tavzi’ san‘ati» deb yuritilgan²³.

She‘riy nasrda alohida alliteratsiya va assonans muhim ahamiyatga ega. Saj‘ istilohi ilmiy adabiyotlarda nasriy qofiya yoki vazndagi ikki yoki undan ortiq so‘z (ba‘zan ikkalasi) kelishiga nisbatan ishlatiladi. Misol: *Alqissa, Qoraxon podsho o‘g*

²²Sharafiddinov O. Olamning qalbi 2014.- B220.

²³Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili 2010.- B27-.

'lining dardini ishqdan bilib, ko 'ngli buzilib, yurak-bag'ri ezilib, qaddi bukilib, ko 'zidan yoshi to 'kilib, o 'g'liga qarab, bir so 'z aytib turibdi.

Ko'rib turganingizdek, biz zamonaviy ingliz va o'zbek tillarida alliteratsiya haqida ba'zi foydali misollar bilan gaplashdik²⁴.

Alliteratsiya misollarini biz nafaqat she'rlarda, balki kundalik hayotimizda ham duch kelishimiz mumkin. Ko'plab kompaniyalar va brendlar o'zlariga nom tanlashda ham alliteratsiyadan foydalanishadi, masalan: Coca-Cola, Chuckee Cheese's, American Airline, British Broadcasting Corporation, Best Buy, sababi ularni yodda saqlash anchagina oson.

Shuningdek, ulardan nomlar, maqol va matallarda ham foydalaniladi: A Double Dose of March Migration Madness, Machine-Made Molecules Better?, Columbo the cat _shows the best of British courts', —Sense and Sensibility (J. Austin), —Pride and Prejudice (J. Austin).

O'zbek tilida esa Qutlug' qon (Oybek) , —Quyosh Qoraymas (Oybek), —Singan setor (M. Osim) larni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Shuningdek, tez aytishlarda ham alliteratsiya muhim ahamiyatga ega. *A good cook could cook as many cookies as a good cook who could cook cookies.*

Black bug bit a big black bear.

Alliteratsiya yordamida tuzilgan tez aytishlar bolalarning nutqiy salohiyatini oshirishga hizmat qiladi. O'zbek tilida ham bunga misol keltirishimiz mumkin. *G'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi.*

Jamila jiydani joyiga joyladi.

Ba'zi asar qaxramonlarning ismlarida ham alliteratsiya uchraydi: Peter Pan, Rodian Romanovich Radkolnikov, Captain Cecil Cameron, Qalandar Qarnoqiy.

Maqol va matallarda alliteratsiyaga misollar;

Many a mickle (little) makes a muckle (a lot).

O'zbek tilida

Ko'p ko'rgan, ko'p bilar.

Bir bosh-balo bosh, ikki bosh-mardona bosh.

Ingliz she'riyatida ham alliteratsiya ko'p uchraydi. Uilyam Shekspiyning ijodida ham alliteratsiyadan ko'p foydalanilgan, masalan “Romeo va Julietta” asarida hamda ‘sonnet 5’ asrlarida “B” va “S” harflari alliteratsiga uchraydi [8]:

"Beauty o'er-snowed and bareness every where:

Then were not summer's distillation left,

A liquid prisoner pent in walls of glass,

Beauty's effect with beauty were bereft,

Nor it, nor no remembrance what it was:

But flowers distilled, though they with winter meet,

²⁴Qayumova F. X. Ingliz va o'zbek tilida alliteratsiyani qiyosiy o'rganish, 2023.

Leese but their show; their substance still lives sweet."

Samuel Taylor Coleridge ning "The Rime of the Ancient Mariner" nomli she`rida ham allieratsiyaga guvoh bo`lamiz [6]:

*The Sun came up upon the left,
Out of the sea came he!
And he shone bright, and on the right
Went down into the sea.
Higher and higher every day,
Till over the mast at noon—'
The Wedding-Guest here beat his breast,
For he heard the loud bassoon.
The bride hath paced into the hall,
Red as a rose is she;
Nodding their heads before her goes
The merry minstrelsy."*

O`zbek sh`riyatida Iqbol Mirzo tomonidan alliteratsiyadan ko`p foydalanilgan [4]:

*Qorako`z turnalar Qo`qonga qaytar...
Ammo sen ro`yosan, bilmayman,
Qaydasan va qachon qaytasan?
Qumdan qurgan qo`rg`onim qani?*

.....
*Bu bo`m-bo`sh bog`imga bahorlar kelgay,
Umidlar ufurib, uforlar kelgay,
G`arib g`orotlardan g`uborlar kelgay,
Rahmingiz kelmasmi?*

Erkin vohidovning she`riyatini ham misol qilishimiz mumkin[9].

*Qaro qoshing, qalam qoshing,
Qiyiq qayrilma qoshing, qiz.
Qilur qatlima qasd qayrab —
Qilich qotil qaroshing, qiz.
Qafasda qalb qushin qiynab,
Qanot qoqmoqqa qo`ymaysan.
Qarab qo`ygil qiyo,
Qalbinni qizdiring quyoshing, qiz.*

.....
*Hatto so`nggi manzilga
Seni aso qilib yetib borurman.
Rost qadding qaddimni qilgusi raso,*

Chunki to ‘g ‘riliging kuching, qalamim.

Mayliga,

Men tutqun bo ‘lsam.

Sen ozod bo ‘l,

Onajon!

Ming qiynoqda o ‘lsam,

Yurtim, bor bo ‘l,

Bo ‘l omon.

Umrin yetsa,

Mehring tayanch,

Seni yayrab kuylarman.

Bu kun esa,

Mushkul ayanch

Qismatingni o ‘ylarman.

Aynan bolalar uchun mo ‘ljallangan she ‘rlarda ham alliteratsiya mavjud.

John Harris tomonidan yozilgan Peter Piper bunga yaqqol misol bo ‘la oladi

[11]:

"Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

A peck of pickled peppers Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

Where ‘s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?"

O‘zbek adabiyotida bolalarning sevimli shoiri Tursunboy “ Tush bo‘lib qolsin mayli”asarida bolaligini quyidagicha eslaydi [1].

Dumbul bo ‘lgan bug ‘doyning

Qaychilayman poyasin.

-Bu bir qozon qo ‘g ‘irmoch

Shodligim nihoyasiz.

Alliteratsiya undosh tovushlarning takrorlanishi bo‘lib quyidagi misolda ko‘rib chiqamiz.

Ingliz tilida:

The major spoke to an orderly who went out of sight in the back and came back with a metal basin of cold cooked macaroni. I handed it to Gordini [3.68]..

O‘zbek tili: *Bosh shifokor sanitarga nimadir deb aytdi, u uyning ichkari tomoniga kirib ketdi- da, u yerdan sovib qolgan makaron ovqat solingan metall idish ko‘tarib chiqdi. Men uni Gordiniga berdim [2.59].*

Bu misolimizda *c* tovushning takrorlanishi yani aliteratsiya hodisasi takrorlanayotgani kuzatishimiz mumkin. Tarjima jarayonida o‘zbek tilida bu tovush yo‘qolganligi ohangdorlik yuzaga chiqmaganligini kuzatishimiz mumkin. Tarjimon

tarjima qilar ekan o‘zining asliyatini yoqotmagan holatda hamda millatning madaniyati chuqur o‘rgangan holatda tarjima qilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

References:

1. Adashboyev T. “Tush bo‘lib qolsin mayli”, 1929.
2. G‘ofurov I. “Alvido qurol”, 2022.- 368 b.
3. Heminguey E. “A farewell to arms”.
4. Mirzo I. “Yolg‘izman”, 2007.
5. Qayumova F. X. Ingliz va o‘zbek tilida alliteratsiyani qiyosiy o‘rganish, 2023.
6. Samuel T.C. “The rime of the mariner”, 1797.
7. Sharafiddinov O. Olamning qalbi 2014.- B220.
8. Uilyam.Sh. “Romeo and Julietta”, 1597.
9. Vohidov E. “Qaro qoshing”, 2015.
10. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili 2010.- B27-.